

Гегельнинг жамият ва унинг ривожланиш қонуниятларига оид қарашлари

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат
транспорт университетининг профессори в.б.

2. **Махмуджонов Отабек Обиджонович.** Тошкент давлат
транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада табиат, ундаги нарса ва ходисалар, уларнинг ривожланиш қонуниятлари билан жамият, ундаги ходисалар ва уларнинг тараққиёт қонуниятларининг мазмун-моҳияти мутлоқо бир-бирдан фарқ қилиши, чунки, жамият, унинг ривожланиш қонуниятларининг вужудга келиши, ривожланиши ва келажакдаги тақдири ҳам буткул инсониятга, тўғрироғи унинг фаолиятига боғлиқлиги таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ривожланиш, тараққиёт, қонуният, давлат, жамият, ўзгариш.

Аннотация

В статье природа, вещи и события в ней, законы их развития, и общество, сущность событий и их законы развития совершенно отличны друг от друга, ибо созидание, развитие и дальнейшая судьба общества, его законы развития, и дальнейшая судьба всего человечества, точнее, его деятельностьная зависимость.

Ключевые слова: развитие, прогресс, законность, государство, общество, изменение.

Abstract

In the article, nature, things and events in it, the laws of their development, and society, the essence of events and their laws of development are completely different from each other, because the creation, development and future fate of society, its laws of development, and the future fate of all humanity, or rather, its activity dependence was analyzed.

Key words: development, progress, legality, state, society, change.

Ижтимоий муносабатларни тартибга солиб туришда муҳим роль ўйнайдиган бошқариш тизимининг мукамал бўлиши, самарали фаолият кўрсатиши ҳам бошқарувчиларга, ҳам бошқарилувчиларга бирдек боғлиқдир. Лекин, тажриба шуни кўрсатадики, улар орасидаги муносабатлар ҳар доим ҳам силлиқ кечмаган. Шундай бўлиши бир жиҳатдан табиийдир. Чунки, бошқарувчилар билан бошқарилувчилар, қандайдир томонлари билан диалектика тамойилига асосланади. Яъни улар ҳам бир-бирларига қарама-қарши ва шу билан бирга бири иккинчисиз мавжуд бўла олмайди. Булар орасидаги қарама-қаршилиқни келиб чиқишига гоҳ у тараф, гоҳ бу тараф “ташаббус” кўрсатади. Бошқарувчилар томонидан йўл қўйилган адолатсизлик, шавқатсизлик, манманлик, худбинлик, калондимоғлик каби ноахлоқий иллатлар бир томон бўлса, Жамоа, жамият тарафидан йўл қўйилган маъсулиятсизлик, ношукурчилик, интизомсизлик, ўз бурчларини англаб етмаслик ва бажармаслик сингари зарарли одатлар иккинчи томондан ана шундай “ташаббус” кўрсатилишига сабаб бўлади. Дарвоқей, бурчлар

ҳақида фикр юритсак. Бу борада, диалектик қонунлар ва категориялар назариясига асос солган, фалсафанинг бошқа соҳаларида ҳам салмоқли изланишлар олиб борган Гегельнинг қуйидаги мулоҳазаларини келтириб ўтишни жоиз деб билдик:

“Одамнинг бурчлари тўртга бўлинади:

- 1) ўз олдидаги бурчларига;
- 2) оила олдидагиларга;
- 3) давлат олдидагиларга;
- 4) бошқа одамлар олдидагиларга”¹.

Бурч нафақат бошқарувчилар билан бошқарилувчилар ўртасидаги, балки бутун жамият миқёсида давлат билан фуқаролар орасидаги муносабатларни тартибга солишда муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳуқуқий тил билан айтганда бурч – фуқароларнинг давлат, жамият томонидан белгиланган ўз мажбуриятларини адо этишдир. Тўғри, давлат ўз фуқароларининг зиммаларига бурчларни юклатиб қўйиш билан бирга, уларга мўайян ҳуқуқ ва эркинликлар ҳам берган. Ижтимоий муносабатлар тизимининг барқарор, самарали ишлаши асосан, фуқароларнинг ўз бурчларига ҳамда ҳуқуқ ва эркинликларига бирдек амал қилишларига боғлиқдир. Лекин, кўпинча кузатиладиган бир нохуш ҳолат бор. Фуқаролар ўз ҳуқуқ ва эркинликларини жуда яхши биладилар, ҳатто керагидан ортиқ ҳам. Шунинг баробарида ўз ҳуқуқ ва эркинликларини талаб қилишни ҳам дўндириб қўядилар. Афсуски, фуқароларнинг ўз зиммаларидаги бурчларига нисбатан бундай муносабатларни ҳар доимо кузатавермаймиз. Одатда баъзи фуқаролар ўз

¹ Сержило тафаккур дурдоналаридан. Тошкент. “Navgo’z”. 2003. 297 бет.

бурчларини билмайдилар ёки билишни ҳам хоҳламайдилар. Билган тақдирларида эса унга панжа орасидан қарайдилар ва уни бажаришни пайсалга солиб юрадилар. Аммо, фуқаролар бир нарсани унутмасликлари лозимки, жамиятда ўрнатилган бурчлар бажариш мажбурийдир. Хусусан, Ўзбекистон Республикасида ҳам, “Барча фуқаролар Конституцияда белгилаб қўйилган бурчларни бажарадилар”². Агарда, фуқаролар ўз ихтиёрлари билан зиммаларидаги бурчларини адо этмасалар, уларни бунга давлат мажбурлайди. Давлатда бунинг учун етарли мажбурлов воситалари, куч ишлатар тузулмалари мавжуддир. Аммо бу фуқаролик жамиятининг табиати учун зарарли бўлган, нохуш ҳолат ҳисобланади. Чунки, фуқаролик жамиятининг муҳим тамойилларидан бири бу фуқаролар томонидан жамиятда ўрнатилган ўз бурчлари, ҳуқуқ ва эркинликларининг мазмун-моҳиятини тўлақонли англаб олишликлари, энг муҳими уларга онгли равишда амал қилишлари билан белгиланади.

Дунёда неки нарса – ҳодиса борки, барчаси ўзгаришга маҳкумдир. Фақат бу ўзгаришларнинг бир хиллари, кўз ўнгимизда ўта қисқа фурсатларда содир бўлса, бошқа ўзгаришлар ўзини намоён этиши учун кунлар, ойлар, йиллар ўтиши керак бўлади. Баъзи ўзгаришларнинг бўй кўрсатиши учун эса инсон умри ҳам камлик қилиши мумкин. Масалан, ер ости плиталарини силжиши, тоғларнинг ҳосил бўлиши ва ҳокозолар шулар жумласидандир. Фалсафа тарихида из қолдирган кўплаб файласуфларнинг бу мавзуга оид қарашлари мавжуд. Хусусан, фалсафа илмини мутлоқо янги босқичга олиб чиққан Гегель “тараққиётни диалектика асосида тушуниш табиат ва жамият

² Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 11 – боб, 47 – модда.

ходисаларини хилма-хил эканлигини ва унинг бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтишини, ҳамда табиат ва жамиятнинг ривожланиш қонунларини билишнинг тўғри йўлини кўрсатиб беради”³. Бу ўринда табиат ва жамият ҳодисалари ҳамда табиат ва жамиятнинг ривожланиш қонунлари қўшилиб, бир бутунликда ифода этилмоқда. Мақсад аниқ – нарс ва ҳодисаларнинг моҳиятини умумий, яхлит ҳолда тушунтириш. Бироқ, биз бир нарсани унутмаслигимиз лозимки, табиат, ундаги нарс ва ҳодисалар, уларнинг ривожланиш қонуниятлари билан жамият, ундаги ҳодисалар ва уларнинг тараққиёт қонуниятларининг мазмун-моҳияти мутлоқо бир-биридан фарк қилади. Бу фарқлар ҳақида сиз билан биз фалсафа ва бошқа илмий, бадий китобларда кўп ўқиганмиз. Келинг шуларга бир хил тўхталиб ўтсак. Биз биламизки, табиат инсондан олдин, инсон онги ва тафаккурига боғлиқ бўлмаган ҳолда вужудга келган дейилади. Бунга юз фоиз қўшиламиз. Кейин яна айтиладики, табиат ўз қонунлари асосида ривожланади, уни ўзгартириб бўлмайди. Бу фикрга бундан 100 йиллар олдин 100 фоиз қўшилса бўларди, эндиликда эса эътироз билдирадиган жиҳатлар пайдо бўлиб қолди. Тўғри ҳозир ҳам табиатнинг баъзи қонунларига биз таъсир эта олмаймиз. Масалан, ернинг қуёш атрофида айланиши ва ўз ўқи атрофида айланиши ва ҳокозо. Лекин инсон ақл-тафаккурининг ўсиши, фан-техниканинг тараққий этиши билан баъзан ўзи англаган ҳолда, баъзан билмасдан табиатга, унинг ривожланиш қонуниятларига таъсир ўткази бошди. Минг афсуски, кўп ҳолатларда бу таъсир салбий аҳамият касб этмоқда. Масалан, ички ёнув двигателлари, иситиш печлари, завод-фабрикалардан ва бошқа sanoat

³ Ziyodulla Davronov. Falsafa. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2006. 269 бет.

иншоатларидан чиқаётган иссиқлик, захарли газлар атмосферага кўтарилиб, ер юзида глобал иқлим ўзгаришларига сабаб бўлаётир. Натижада, фасллар алмашинуви қонуниятларида номутаносиб, тушунарсиз ҳолатлар содир бўлмоқда. Қорларнинг кам ёғиши, айна қишнинг чилласида, кунларнинг илиқ бўлиши, кунларнинг меъёридан ортиқ исиб кетиши шулар жумласидандир. Демакким, табиат, унинг ривожланиш қонунларини инсон яратмаган, лекин, инсон ўз фаолияти билан табиатнинг баъзи қонуниятларига таъсир кўрсатмоқда. Бироқ, бу таъсир асосан салбий йўналишда бўлаётир.

Жамият, унинг ривожланиш қонуниятларининг вужудга келиши, ривожланиши ва келажакдаги тақдири ҳам буткул инсониятга, тўғрироғи унинг фаолиятига боғлиқдир. Гегельнинг шундай гапи бор, “Инсон шунчалик кўп томонли нарсаки, ундан ҳамма нарсани ясаса бўлади...”⁴. Жамият инсонлардан ташкил топганлиги учун ушбу фикрни, жамият тушунчасига нисбатан татбиқ этиб кўришга ҳаракат қиламиз. Шунда қуйидаги мулоҳаза келиб чиқади: жамият шунчалик кенг қамровли, кўп томонли нарсаки, уни турли кўринишларда, шаклларда ривожлантириш мумкин. Аслида ҳам шундай бўлган. Тарих китобларини varaқласак, бунга ишонч ҳосил қиламиз. Шу кунгача қанчадан-қанча давлатлар яшаб ўтган, демакким, шунча жамиятлар ҳам бўлган. Ҳозирги кунда ҳам дунёда 230 дан ортиқ давлатлар бўлса, шунча хил жамиятлар ҳам мавжуд. Ўтмишдаги жамиятлар бўладими, ҳозирги жамиятлар бўладими, уларнинг ҳеч қайсиниси, бир-бирига ўхшамайди. Ҳаммаси ўзгача. Бу ҳам юқорида

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

билдирган хулосамизнинг исботидир.

Жамият ҳақида яна шуларни қайд этиб ўтиш лозимки, унинг мавжуд бўлиш шарт-шароитлари ва ривожланиш қонунлари доимий равишда ривожланиб, ўзгариб боради. Ҳар қандай гуллаб-яшнаётган жамиятлардаги шарт-шароитлар нечоғли қулай бўлмасин, унинг таракқиёт йўли, ривожланиш қонуниятлари қанчалик мукамал ишлаб чиқилган бўлмасин, буларнинг ҳаммаси нисбий аҳамият касб этади. Бу соҳалар доимий равишда янгиланиб ва такомиллаштирилиб борилишни тақозо этади. Акс ҳолда, улар вақт ўтиши билан эскириб ноқулайлашади ва замондан орқада қолиб номукамал бўлиб қолади.

Маълумки, ҳар бир даврда, ҳар бир ҳудудда, ҳар бир миллат ва халқ ўз жамиятини ўзига мослаштириб, ўзи хоҳлаган тарзда барпо этади. Бу жараёнда миллат етакчилари, сиёсий арбоблар, дин пешволари ва илм вакиллари таъсири кучли бўлган. Ҳозирги демократик, фуқаролик жамиятида эса бу жараёнга барча фуқаролар жалб этилмоқда. Чунки, жамият алоҳида саналган тоифаларнинг эмас, балки шу ерда яшовчи ҳамма фуқароларнинг манфаатлари асосида қурилса натижа самарали бўлиши аллақачон ўз тасдиғини топди. Лекин, бундай тўғри хулосага келиш жараёни осон бўлмаган. Асрлар давомида жамиятлар мутлоқо нотўғри тамойиллар асосида яшаб келган. Ҳатто, Гегельга ўхшаган ўз даврининг етук мутафаккирлари ҳам баъзида ана шундай кераксиз ғояларни ёқлаб чиқишган. Хусусан, Гегель “жамиятнинг табақали тузумини ёқлаб чиқади, ўзининг давлатни бошқаришда халқ вакилларининг бўлишига қарши эканлигини билдиради. У жамиятда зодагонлар табақасининг алоҳида роли

борлигини тарғиб қилади, ҳатто давлатни бошқаришда зодагонлар имтиёзга эга бўлишини асослайди”⁵. Тан олиб, айтиб ўтишимиз керакки, Гегельнинг фалсафа фани ривожига қўшган ҳиссаси катта. У томонидан фалсафий қонунлар ва категорияларнинг ишлаб чиқилиши фалсафий тафаккур даражасини ўсишига хизмат қилган. Шунингдек, Гегельнинг фалсафа тарихи ва фалсафанинг бошқа йўналишларидаги илмий ишларининг фан тараққиёти учун муносиб улуши бор. Ҳеч ким буларни инкор этмоқчи эмас. Лекин, Гегельнинг давлат ва жамият борасидаги баъзи қарашларига қўшилиб бўлмайди. Айниқса, буюк давлатчиликни, миллатчиликни ва ирқчиликни тарғиб этувчи хулосаларига мутлоқо қўшилиб бўлмайди. Чунки бу каби ғоялар охир-оқибатда миллатлар ва халқлар ўртасида низоларни келтириб чиқишига, давлатлар орасида келишмовчиликлар пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 11 – боб, 47 – модда.
2. Ziyodulla Davronov. Falsafa. Toshkent. Iqtisod-moliya. 2006. 269 бет.
3. Сержило тафаккур дурдоналаридан. Тошкент. “Navro’z”. 2003. 297 бет.
4. С.Йулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов, Г.Қобулниёзова, Г.Рузматова. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси (XV II—XX асрлар). Т.: “Шарқ”. 2002. 144 бет.
5. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

⁵ С.Йулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов, Г.Қобулниёзова, Г.Рузматова. Янги ва энг янги давр Ғарбий Европа фалсафаси (XV II—XX асрлар). Т.: “Шарқ”. 2002. 144 бет.